

TRANSPORTDA YUKLARNI TASHISHDA VAGONLARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARI

Qobulov Jamshid Renatovich

jam.uzb@mail.ru

Toshkent davlat transport universiteti

“Yuk transport tizimlari” kafedrası professori,

Toshkent

Annotasiya: *Temir yo‘l transportida yuklarni tashish uchun universal vagonlardan keng foydalaniladi. Yuklarni belgilangan manzilga yetkazib berishda vagonlarni to‘g‘ri tanlash, shuningdek vagon turlaridan samarali foydalanish talab etiladi. Yuklarni tashishda vagonlardan yuk ko‘tarish qobiliyati bo‘yicha foydalanishning samarali usulini topish talab etiladi.*

Kalit so‘zlar: *vagon, yuk, hajmiy massa, sig‘im.*

Kirish Temir yo‘l transportida vagonning yuk ko‘tarish qobiliyati deganda harakat xavfsizligini inobatga olgan holda vagonga yuk ortishning ruxsat etilgan me‘yori tushuniladi. Yuk tashish jarayonida yuklarning hajmiy massasi va hajmidan kelib chiqqan holda vagonlarning sig‘imi va yuk ko‘tarish qobiliyatidan samarali foydalanilish talab etiladi. Ma‘lumki tashish jarayonida vagonning yuk ko‘tarish qobiliyatidan samarali foydalanish uchun vagonlardagi yuklarning hajmiy massasi, vagonning ichki pol yuzasi va vagonning ichki balanligidan foydalaniladi. Vagonlarga yuklarni ortishda ortiladigan yukning gabarit o‘lchamlari, yuklarning tashishga yaroqliligi, texnik vositalarning qo‘llanilishi, transport tasnifidagi idish va qadoqlari hamda shuningdek yuk ortish sharti va sxemalar kabi mezonlar mavjud [1,2].

Iqtisodiy jaranyolarning jadal rivojlanishi natijasida hozirgi kunda ko‘plab yangi turdagi mahsulotlar paydo bo‘ldi va ular transport turlarida tashilmoqda. Ammo ayrim yangi turdagi vagonlar va yuklar uchun mahalliy sharoitni hisobga olgan holda tashish shartlari hozirgi kunga qadar ishlab chiqilmagan. Misol uchun, ommaviy tashilayotgan bloklardagi qadoqlangan suvni yopiq turdagi universal vagonlarga joylashtirishda yuk ko‘tarish qobiliyatidan samarali foydalanish talab etiladi [3,4].

Vagonlardan samarali foydalanishda ortiladigan yuklarning hajmiy massasi γ va yukning vazniga qarab vagonning turi tanlab olinadi. Vagondagi yuklarning umumiy vazni bu yuk va transport paketi birgalikda hisoblangandagi massasidir, ya‘ni $Q = G + g$. Vagondan foydalanish koeffitsienti vagondagi yukning vazni va vagonni yuk ko‘tarish qobiliyatiga bog‘liqli quyidagicha bo‘ladi [5]:

$$\varphi = \frac{Q}{q_B} = \frac{G+g}{q_B}. \quad (1)$$

bu yerda q_B – vagonning yuk ko‘tarish qobiliyatidan kelib chiqqan holda ruxsat etilgan me‘yoriy miqdor, t.

Asosiy xulosada keyingi modulda joylashgan vagonlardan samarali foydalanishning asosiy metodikasi taklif etiladi:

1. Har hil turdagi yuklarni vagonlarda tashishda vagonlardan samarali foydalanish uchun vagonga yuk ortishning me‘yorlarini bilish talab etiladi, yuk ko‘tarish qobiliyatidan to‘liq foydalanishda umumiy og‘irlikdan foydalanishga yo‘l qo‘yilmaydi, texnik me‘yorlar bo‘yicha yuklashda va yuklarni joylashtirishda zamonaviylashtirish zarur.

2. Universal vagonlarning yuk ko‘tarish qobiliyatidan samarali foydalanish algoritmini topishda vagonning ishlatish koeffitsienti bo‘yicha samarali usullari ishlab chiqiladi.

Natija. Vagonlarning yuk ko‘tarish qobiliyatidan foydalanishda ortilgan yukning balandligini uning hajmiy vazni bilan o‘zaro bog‘liqligini keltirib chiqaramiz,

$$h = \frac{Q}{S_{\text{пол}} \cdot \gamma} \quad (2)$$

Ortilayotgan yukning hajmiy massasi uning balandligiga teskari proporsional ekanligi ko‘rinib turibdi. Vagonlarga ortilayotgan yukning hajmiy massasi qancha katta bo‘lsa vagondagi yukning hajmi proporsional tarzda kamayib boradi (1-rasm).

1-rasm. Yukning hajmiy massasining ortish balandligiga bogʻiqligi.

Har bir vagonning foydalanish koeffitsienti boʻyicha yuklarning vaznidan kelib chiqqan holda yuk koʻtarish qobiliyatiga qarab vagonning turini tanlab olamiz. Bundan koʻrinib turibdiki yuk qancha kam boʻlsa yuk koʻtarish qobiliyati kichik boʻlgan vagonlarni tanlash talab etiladi. Agar yukning vazni katta boʻlsa yuk koʻtarish qobiliyati katta boʻlgan vagon turini tanlash talab etiladi. Ushbu qiymatlarning oʻzgarish dinamikasi quyidagi grafikda har xil yuk koʻtarish qobiliyatiga ega boʻlgan bir xil turdagi vagon uchun keltirilgan (2-rasm) .

2-rasm. Yarim ochiq turdagi vagonning yuklash koeffitsienti grafigi.

Xulosa: Bu yerda yukning turiga temir yo‘l transportidagi “Yuk tashish qoidalari” bo‘yicha minimal vazn me‘yorida ko‘rsatilganidek 40 tonnadan kam bo‘lgan taqdirda ham yo‘lkira haqini to‘lash talab etiladi. Ushbu metodikadan vagonlarga yuklashning texnik me‘yorlarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ж. Кобулов, Ж. Баротов, Р. Турсунходжаев. [Проблемы и решения по улучшению сроков доставки грузов](#) - Материалы конференции АИР, 2023.
2. Ж.Р. Кабулов, Ж.С.Баротов. [Совершенствование технологий обслуживания клиентов на железнодорожном транспорте](#) - Железнодорожный транспорт: актуальные задачи и..., 2019.
3. J.R. Kobulov, J.S. Barotov. [Justification of a rational method of using a refrigerated car](#) - ... (logistics: modern development trends:, 2018.
4. Ж. Кобулов, Ж. Баротов, Э. Шерматов, Г. Файзуллаев. [Совершенствование технологии обслуживания на железнодорожных ветках](#) - E3S Web of Conferences, 2023.
5. Ж.Р. Қобулов, Ж.С. Баротов [Темир йўл транспортида вагонлардан самарали фойдаланиш усуллари](#) - ТАЙИ ахборотномаси, 2019.